

УДК 902/904

БЛИЖАЙШАЯ ОКРУГА ХЕРСОНЕССКОЙ УСАДЬБЫ «МАСЛЯНАЯ ГОРА» В НИЖ-
НЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ БЕЛЬБЕК (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАЗВЕДОК 2014–2015 ГГ.)¹

Тюрин М.И.

Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

Работа посвящена результатам археологических разведок в округе античного укрепленного комплекса Масляная гора в 2014–2015 годах. Район исследований расположен в Юго-Западном Крыму, в нижнем течении р. Бельбек. Античное укрепление функционировало в IV–I веках до н.э., и в течение первого столетия существования, очевидно, представляло собой херсонесскую усадьбу. В ее округе обнаружены два поселения, находки из которых относятся к концу IV–III векам до н.э. Вероятно, данные селища связаны с носителями кизил-кобинской археологической культуры, историческими таврами. Ситуация, когда херсонесский укрепленный пункт был окружен селищами, в которых проживает местное оседлое население, характерна для «дальней» хоры Херсонеса, в особенности, Тарханкутского полуострова. Таким образом, комплекс Масляная гора структурно отличается от усадеб «ближней» хоры на Гераклеяском полуострове и иллюстрирует иной принцип взаимодействия херсонеситов с местным населением.

Ключевые слова: Херсонес, хора, Масляная гора, кизил-кобинская культура, эллинистическая керамика.

The paper is based upon the results of archaeological research in the area of ancient fortified complex Maslianaya Gora in 2014–2015. The area of investigation is located in the South-West Crimea, in the lower reaches the Belbek river. The fort existed in the 4th–1st centuries BC, and in the first hundred years of its existence it presumably was a Chersonesian farmstead. In the vicinities of the fort two settlements have been detected. The finds are dated to the late 4th–3rd centuries BC. The settlements tend to be related to the representatives of local Kizil-Koba culture, associated with Taurians. The situation when Chersonesian fort is surrounded by the unfortified settlements of local barbarian dependent dwellers is typical for the remote areas of Chora, especially for Tarchancut peninsula. Thus, the investigated complex is structurally different from the farmhouses of the adjacent Chora on the Heracleian Peninsula and illustrates a totally different principle of interaction of Chersonesians with the local population.

Key words: Chersonesos, Chora, Maslianaya gora, Kizil-Koba culture, Hellenistic pottery.

Характер взаимоотношений эллинов и местного варварского населения в пределах владений эллинистического Херсонеса остается во многом дискуссионным. В условиях дефицита письменных источников основную роль в решении этой проблемы играют материалы археологических исследований [см., например, 10; 28]. В этой связи представляют интерес результаты новых полевых работ в регионе, который некогда воспринимался как «зона разрыва» между «дальней» и «ближней» хорой Херсонеса [26, с. 18].

В последние десятилетия выявлены херсонесские пункты в долинах рек Юго-Западного Крыма: Альмы (Альма-Тамак [2], Вилино, Угловое [7]), Качи (Пельван-Оба

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Херсонесское пограничье в Юго-Западной Таврике античного времени» (РФФИ, № 16-31-01082).

[19]. В нижнем течении р. Бельбек под руководством А.А. Филиппенко начато исследование античного укрепления «Масляная гора» (рис. 1, 1; 2, 1).

Объект расположен на северном краю плато Мекензиевых гор, около вершины высоты Масляная (на картах Генштаба отмечена как возвышенность с отметкой 104,5; 114,5), к югу от современного с. Поворотное. В полевых сезонах 2013, 2014 и 2017–2018 гг. были выявлены границы объекта, исследованы шесть помещений в его восточной части. Выделяется несколько этапов существования памятника. Финал укрепления относится к митридатовскому времени, к рубежу II–I – началу I вв. до н.э., когда оно гибнет в пожаре. Ранние же напластования внутри укрепления и слои свалок по его периметру содержат херсонесские клейма I хронологической группы. Эти и прочие находки позволяют отнести начало функционирования комплекса к периоду не позже последней четверти IV в. до н.э. На первом, раннеэллинистическом, этапе объект, очевидно, являлся херсонесской укрепленной усадьбой. Предположения о том, что данный регион входил в состав владений Херсонесского полиса, выдвигались и ранее [15, с. 94], но теперь они обретают видимое подтверждение.

Таким образом, получен очередной аргумент в пользу того, что «зона разрыва» херсонесской хоры в Юго-Западном Крыму является мнимой и обусловлена природными (береговая абразия) и субъективными факторами [13, с. 137; 26, с. 18]. Во всяком случае, очевидна относительная непрерывность херсонесских пунктов по крайней мере от Херсонеса до р. Альмы.

В ходе полевых сезонов 2014–2015 гг. автором произведены разведки на ближайшей округе усадьбы Масляная гора. В непосредственной близости от укрепленного комплекса обнаружены многочисленные скопления подъемного материала раннеэллинистического времени. На основании разведок предварительно выявляются две поселенческие структуры, расположенные по разные стороны от усадьбы: селища «Масляная гора-Южное» и «Масляная гора-Северное» (рис. 1, 2).

Поселение «Масляная гора-Южное» (рис. 1, 2; 2, 1) находится к югу от усадьбы, на водоразделе между балками Минер и Почта-Йол, в пространстве между высотами Масляная и 120. Большая часть местности представляет собой участок, покрытый степной травянистой растительностью и редкими кустарниками (рис. 3). Общая площадь сбора подъемного материала составляет около 2,5 га (рис. 2, 2). На поверхности видны следы выполненной в 70-х гг. XX в. распашки плантажным плугом. Также территория сильно пострадала при боевых действиях во время Великой Отечественной войны. В свое время покойный ныне О.Я. Савеля фиксировал после распашки поля пятна темного грунта, которые, по его мнению, могли быть очертаниями жилых структур и хозяйственных ям. В настоящее время они не читаются, однако обращают на себя внимание мощные развалы бутового камня.

Обильный подъемный материал представлен преимущественно фрагментами амфорной тары и лепной керамики. Основную массу составляют сосуды херсонесского производства: венцы (рис. 4, 3), ножки (рис. 4, 1) и стенки амфор, фрагменты кувшинов (рис. 4, 4, 6) и мисок (рис. 4, 5). В единственном случае тулово кувшина декорировано горизонтальными красными полосами (рис. 4, 2), что характерно для херсонесской продукции III в. до н.э. К северо-востоку от основного массива находок обнаружена ручка амфоры с желобчатым клеймом: Αἰσχίνα / [ἄστυνόμου] (рис. 5, 1). Деятельность херсонесского магистрата Aischinēs датируется 304–295 гг. до н.э. (XГ I-B) [5, табл. IV, 1–7; 6, с. 326, 442]. Отдельные фрагменты амфор должны быть отнесены к производству Синопы. Значительную долю (не менее трети) находок составили фрагменты лепных сосудов (рис. 4, 7, 8). О хозяйственной деятельности обитателей поселения говорит фрагмент ручной мельницы из вулканической породы (рис. 4, 9). Однако учитывая ее обнаружение в северной части ареала сбора подъемного материала, не исключено, что она происходит из укрепления Масляная гора и попала на территорию поселения в результате распашки.

Здесь также обнаружены бронзовая ворворка¹ (рис. 6, 3) конической формы. Близкие известны на памятниках позднеэллинистического времени [3, с. 93, 94, рис. 28, 16]. В се-

¹ Ворворка – наконечник шнура из твердого материала: металла, дерева или кости (прим. ред).

веро-восточной части поселения обнаружен бронзовый перстень (рис. 6, 4) (колл. № 2/37694). Щиток имеет овальную, с заостренными краями форму, на щитке изображение Ники (?). Шинка в сечении округлая. Близкие формы перстней известны для второй половины IV в. до н.э. [27, № 23, 26]. На участке сбора подъемного материала зафиксированы две херсонесские бронзовые монеты: дихалк типа «Дева, поражающая лань – бодающий бык влево», легенда E[ϰ̄δ̄ρ̄ο̄ιου] (конец IV в. до н.э. [20, № 101]) (рис. 6, 1) и дихалк «грифон влево – коленапоклоненная Дева вправо» (325–320 гг. до н.э. [20, № 76, 77, 79]) (рис. 6, 2). Учитывая сильную изношенность монет, они должны были находиться в обороте и в III в. до н.э.

В ходе разведок сезона 2015 г. на предполагаемой территории поселения были произведены локальные земляные работы. Всего разбито пять разведочных шурфов размерами 2×2 и 2×1 м. За единственным исключением, культурный слой выявлен в переотложенном виде (зачастую, артефакты времен ВОВ встречены по всей толще грунта вплоть до материка): находки из шурфов представлены фрагментами амфор херсонесского (рис. 7, 1, 2) и синопского производства, херсонесской столовой (рис. 7, 3, 5) и толстостенной (рис. 7, 4) керамики, свинцовой скобой для ремонта сосуда (рис. 7, 6). Отметим фрагмент лепного сосуда со следами врезного орнамента, выполненного гребенкой (рис. 7, 7). Форма ручки и способ орнаментации характерны для кизилкобинской археологической культуры.

В одном из разведочных шурфов (№ 2) обнаружены два вырубленных в материке углубления (рис. 8, 1, 2) округлой формы диаметром 0,44–0,48 м, глубиной 0,30 м (яма 1), и 0,76–0,8 м, глубиной 0,25 м (яма 2). Оба углубления заполнены известью светло-серого цвета. Датировка и интерпретация объектов затруднены полным отсутствием датирующего материала (в углублении 2 обнаружен мелкий фрагмент стенки лепного сосуда).

Несколько выделяется на общем фоне кремневый наконечник стрелы (?) листовидной формы, с широким черенком (рис. 5, 2). Ретушь плоская, двусторонняя. Вероятно, находка относится к эпохе энеолита, хотя не исключена и более поздняя датировка. Также в ходе сбора подъемного материала выбраны единичные фрагменты керамики римского времени. В целом же материалы из разведанной части объекта должны быть отнесены ко второй половине IV – первой половине III вв. до н.э. и дают основание поместить здесь поселение раннеэллинистического времени.

Более результативными оказались работы к северу от усадьбы Масляная гора, где выделяется селище Масляная гора-Северное (рис. 1, 2). Здесь, на территории лесопосадки, в сезоне 2015 г. доследованы две частично раскопанные грабителями хозяйственные ямы колоколообразной в сечении формы. Обе ямы были заполнены золистым грунтом, содержащим большое количество фрагментов керамики.

Яма 1 (рис. 9, 1–4) в плане имеет форму неправильного овала (устье – 3×2,8 м; горловина – 18×1,7 м; дно – 2,1×2,32 м). В сечении яма колоколообразная. Большая часть заполнения ямы уничтожена грабительским шурфом. В отвале грабительского шурфа сохранились валикообразные в сечении венцы херсонесских амфор (рис. 9, 5, 6), стенки сосудов производства Херсонеса и Синопы, фрагменты лепных сосудов (рис. 9, 7, 8).

Заполнение ямы – мягкая рыхлая зола светло-серого цвета. Сохранилось преимущественно в северной части ямы. Гончарная керамика из засыпи ямы представлена исключительно непрофильными фрагментами: стенками синопской (4 экз.) и красноглиняных херсонесских амфор (3 экз.); фрагмент стенки херсонесского красноглиняного кувшина; бортики закрытых лепных сосудов (6 экз.); фрагменты стенок (46 экз.).

На дне ямы зафиксирован керамический завал (рис. 10). Он сохранился в северной, нетронутой грабителями части дна ямы, а также, частично, в западной и центральной частях дна. Завал представлен следующими находками:

- фрагмент верхней части кувшина (рис. 11, 1). Венеч массивный, отогнутый, ручка в сечении овальная, с глубоким продольным желобком по внешней стороне. Под венцом, по сторонам от ручки, находятся рогаобразные выступы-налепы. Тесто сосуда не оставляет сомнения в его херсонесском происхождении. От типичных херсонесских форм кувшинов и гидрий данный фрагмент отличается небрежностью исполнения и отсутствием росписи на сохранившейся части (колл. № НВФ 1/1339);

- фрагменты стенок красноглиняных амфор херсонесского производства (4 экз.);
- фрагменты стенок красноглиняных амфор синопского производства (2 экз.);
- отогнутый бортик открытого лепного сосуда (рис. 11, 2);
- отогнутые бортики закрытых лепных сосудов (7 экз.; колл. № НВФ 2-8/1339) (рис. 11, 3–10);
- фрагменты стенок нелощеных лепных сосудов (29 экз.).

Таким образом, заполнение ямы 1 должно быть отнесено к III в. до н.э. Более точная датировка затруднена ввиду малого количества находок гончарной керамики.

В разведочном шурфе 2 исследована частично разрушенная грабителями **яма 2** (рис. 12 1) несколько меньших размеров с более выразительным материалом. Яма имеет в плане форму неправильной окружности (устье – 1,2×1,28 м; дно – 1,6×1,7 м). В сечении колоколообразна (рис. 12, 2), дно плоское. Яма 1 заполнена мягким рыхлым золистым грунтом светло-серого цвета. Слой сохранился до устья ямы, где частично потревожен грабительским шурфом. Слой однородный, материал в слое распределен равномерно. Материалы из заполнения ямы представлены следующими находками:

- бортики лощеных лепных мисок (2 экз.) (рис. 13, 3, 4);
- бортики лепных мисок (2 экз., колл. № НВФ 20 /1339) (рис. 13, 1, 2);
- отогнутые венцы закрытых лепных сосудов (5 экз., колл. № НВФ 23, 24/1339) (рис. 13, 5-10);
- плоские донья закрытых лепных сосудов (2 экз., колл. № НВФ 19/1339) (рис. 13, 11,12);
- стенки нелощеных лепных сосудов (121 экз.);
- стенки лощеных лепных сосудов (7 экз.);
- фрагменты глиняной обмазки (5 экз.);
- фрагменты закрытых лепных лощеных сосудов с врезной орнаментацией кизил-кобинского типа (4 экз., колл. № НВФ 14-17 /1339) (рис. 14); всего не менее двух различных сосудов. Орнаментация выполнена трех-, четырех- и пятизубой гребенкой.
- ручки чернолаковых канфаров (2 экз., колл. № НВФ 11, 12 /1339) (рис. 15, 1, 2);
- коническая ножка чернолакового канфара (колл. № НВФ 9 /1339) (рис. 15, 3);
- фрагмент нижней части тулова каннелированного чернолакового канфара (колл. № НВФ 10 /1339) (рис. 15, 4);
- горизонтальный отогнутый бортик открытого гончарного сосуда;
- фрагмент стенки гончарного кувшина. Поверхность декорирована четырьмя горизонтальными линиями красной краски. Херсонесское производство (колл. № НВФ 13/1339) (рис. 15, 5);
- ручка амфоры овальная в сечении (рис. 15, 6); фрагменты стенок красноглиняных херсонесских амфор (11 экз.);
- фрагменты стенок красноглиняных синопских амфор (3 экз.);
- фрагмент стенки амфоры неустановленного центра (1 экз.);
- фрагменты стенок красноглиняных херсонесских кувшинов (2 экз.).

Материал из заполнения ямы 2 датируется в пределах первой половины – середины III в. до н.э. и близок находкам из слоев разрушений 70-х гг. III в. до н.э. на усадьбах херсонесской хоры. В частности, к этому времени относятся фрагменты чернолакового канфара аттического производства классической серии [4, № 90, 98]. В заполнении обеих исследованных ям доминирует лепная керамика. Ее доля еще более значительна по сравнению с комплексами самой усадьбы. Поздние варианты кизил-кобинской керамики хорошо известны в раннеэллинистических слоях херсонесских памятников Западного Крыма [1, с. 236–137; 9, с. 108], в т.ч. первой половины III в. до н.э. [11, рис. 49].

Интерпретация объекта как селища весьма условна, т.к. жилые комплексы, землянки обнаружены не были. Однако хозяйственные ямы сами по себе являются характерной чертой поселенческих структур носителей кизил-кобинской культуры [24, с. 49]. Как показывают последние исследования селищ античного времени на Тарханкуте, свойственны они и для степных поселений Северо-Западной Таврики (например, поселение Джангуль [10, с. 22]). Последние Т.Н. Смекалова также связывает с кизил-кобинской культурно-исторической общностью [17, с. 65].

На настоящем этапе исследования рано делать окончательные выводы о структуре комплекса «Масляная гора», однако налицо его отличия от памятников т.н. «ближней» хоры Херсонеса. Примечательно, что предварительно интерпретированные нами как селища объекты расположены в непосредственной близости от античной усадьбы (укрепления), синхронны ей и, по-видимому, составляют с ней единый хозяйственный комплекс. По всей видимости, они связаны с местным варварским населением (носителями кизил-кобинской культуры?). Такое соседство отличает комплекс Масляная гора от типичных херсонесских усадеб на Гераклеяском полуострове, где прилегающие к усадьбам синхронные варварские поселения эллинистического времени не известны.

Вместе с тем, такие ансамбли характерны для Северо-Западного Крыма, где селища примыкают непосредственно к херсонесским укреплениям. Самые известные примеры – комплекс Тарпанчи, состоящий собственно из городища и двух неукрепленных селищ – Тарпанчи Восточное и Западное, Южно-Донузлавское поселение с одноименным городищем, поселение Джан-Баба [26, с. 40; 18, с. 343], частично раскопанное селище за укреплением Маслины, где исследованы очаги, хозяйственные ямы и полуземлянки [8 с. 330]. А.Н. Щеглов полагал, что в неукрепленной части поселений могло обитать варварское зависимое или полувисимое население [26, с. 54, 55].

В целом же плодородная долина р. Бельбек была населена носителями кизил-кобинской культуры довольно плотно. В полукилометре от усадьбы находятся открытые О.Я. Савелей кизил-кобинские поселения 4-й Сектор СОР и Заря Свободы [15, л. 16; 16, с. 338]. Однако комплексы, синхронные усадьбе, на них пока не обнаружены [22]. Напротив, материалы из этих объектов отражают жизнедеятельность кизил-кобинского населения в эпоху, предшествующую колонизации Бельбекской долины херсонеситами. Можно предположить, что с возникновением херсонесского пункта часть жителей долины переселяется ближе к усадьбе, образуя вокруг нее селища. Если для Северо-Западной Таврики в историографии существуют версии о намеренном переселении туда «тавров» [см., например: 12, с. 59; 25, с. 154], то в рассматриваемом регионе кизил-кобинское население обитало еще с доколониционных времен¹ и вплоть до финала этой археологической культуры [23, с. 566].

Вне зависимости от этнической и культурной атрибуции обитателей примыкающих к усадьбе структур, несомненна их хозяйственная направленность. Сами ямы, очевидно, являются зерновыми и содержали урожай, выращенный у подножия горы Масляная, на полях Бельбекской долины². В этой связи очевидна причина полного отсутствия таких сооружений на усадьбах Гераклеяского полуострова, где доминирующей культурой был виноград. В то же время, хозяйственные ямы широко представлены на античных усадьбах Северо-Западного Крыма, и, как указывалось выше, на сопутствующих им варварских памятниках. Эти особенности сближают усадьбу Масляная гора с объектами «дальней» хоры Херсонеса.

Источники и литература.

1. Беловинцева Н.И., Попова Е.А. Находки кизил-кобинской керамики с городища «Чайка» // Материалы исследований городища «Чайка» в Северо-Западном Крыму. Сборник научных трудов. М., 2007. С. 131–154.
2. Волошинов А.А., Неневоля И.И. Поселение Алма-Тамак у с. Вилино Бахчисарайского района // ХСб. 2004. Вып. XIII. С. 181–186.
3. Гаврилов А.В., Труфанов А.А. Святилище Туар-Алан II в. до н.э. – I в. н.э. в Юго-Восточном Крыму // История и археология Крыма. 2014. Вып. I. С. 73–153.
4. Егорова Т.В. Чернолаковая керамика IV–II вв. до н.э. с памятников Северо-Западного Крыма. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2009. 256 с.
5. Кац В.И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Каталог-определитель. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1994. 170 с.

¹ К изданию готовятся материалы разведок автора в районе Камышловкого моста к востоку от описываемых памятников в полевом сезоне 2017 г., которые предварительно относятся к доколониционному периоду.

² В описываемых ямах не выявлен палеоботанический материал, но из раскопок самой усадьбы, из слоев III в. до н.э. происходят многочисленные экземпляры зерен ячменя пленчатого.

6. Кац В.И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма (опыт комплексного изучения) // БИ. 2007. Вып. XVII. 480 с.
7. Колтухов С.Г., Зубарь В.М., Мыц В.Л. Новый район хоры Херсонеса эллинистического периода // Археология. 1992. № 2. С. 85–95.
8. Котенко В.В. Поселение Маслины в Северо-Западной Таврике (общая характеристика) // Stratum plus. 2014. № 3. С. 325–341.
9. Кравченко Е.А. Кизил-кобинська культура у Західному Криму. К.: ІА НАН України, 2010. 276 с.
10. Кутайсов В.А., Смекалова Т.Н. Поселение Джангуль на Тарханкутском полуострове // МАКК. 2010. Вып. VIII. Ч. 2. С. 17–82.
11. Кутайсов В.А., Смекалова Т.Н. Второй год археологических исследований Херсонесской усадьбы Ортли // МАКК. 2014. Вып. XIV. С. 165–230.
12. Латышева В.А. О населении херсонесской хоры в Северо-Западном Крыму (по материалам поселения Маслины) // Древности 1996. Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков: АО «Бизнес Информ», 1997. С. 56–61.
13. Ланцов С.Б. О границах территории Херсонесского государства на рубеже IV–III вв. до н.э. // ХСб. 2004. Вып. XIII. С. 121–153.
14. Савеля О.Я. Отчет о разведках на Северной стороне Севастополя и в Бельбекской долине в 1964–1965 гг. // НА ГМЗ ХТ. Д. 1198.
15. Савеля О.Я. О размере и структуре земельных владений Херсонеса в Юго-Западном Крыму в IV–III вв. до н.э. // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса, 1888–1988 гг. Тезисы докладов. Севастополь, 1988. С. 93–95.
16. Савеля О.Я. Раскопки и разведки в окрестностях Севастополя // АО 1973 года М.: Наука, 1974. С. 337–338.
17. Смекалова Т.Н. Памятники эпохи бронзы и раннего железного века на полуострове Тарханкут: Каталог // МАКК. 2010. Вып. 2. 204 с.
18. Смекалова Т.Н., Кутайсов В.А. Археологический атлас Северо-Западного Крыма. Эпоха поздней бронзы. Ранний железный век. Античность // МАКК. 2017. Вып. XVIII. 448 с.
19. Смекалова Т.Н., Радочин В.Ю. Первая херсонесская усадьба в долине реки Кача // 70 лет Тавро-Скифской экспедиции в Крыму. Материалы научной конференции, посвященной 70-летию начала работ Тавро-Скифской экспедиции (1945–2015 гг.). Симферополь: Таврия, 2015. С. 52–53.
20. Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты античного и средневекового Херсонеса: каталог-определитель. Симферополь: Диайпи, 2013. 160 с.
21. Тюрин М.И., Филиппенко А.А. Варварское пограничье Херсонеса в позднеэллинистическое время: предметы импорта из разведок 2014–2016 гг. // БЧ. 2017. Вып. XVIII. С. 563–570.
22. Тюрин М.И. Античное поселение «4-й сектор СОР» в нижнем течении р. Бельбек (по материалам разведок 2014–2015 гг.) // ХСб. 2018. Вып. XIX. С. 319–336.
23. Филиппенко А.А., Тюрин М.И. Херсонесская укрепленная усадьба Масляная гора: результаты раскопок 2013–2014 гг. // БЧ. 2015. Вып. XVI. С. 352–359.
24. Храпунов И.Н. Этническая история Крыма в раннем железном веке // БИ. 2004. Вып. VI. 240 с.
25. Щеглов А.Н. О населении Северо-Западного Крыма в античную эпоху // ВДИ. 1966. № 4. С. 146–157.
26. Щеглов А.Н. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л.: Наука, 1978. 158 с.
27. Chacheva M. Finger rings from the necropolis of Apollonia Pontica // Nessebar. Velico Tarnovo: Faber publishing house, 2017. Vol. 4. P. 134–166.
28. Stolba V.F. Multicultural Encounters in the Greek Countryside: Evidence from the Panskoye I Necropolis, Western Crimea // Pontica. 2008. P. 329–340.

References.

1. Belovintseva N.I., Popova E.A. Nakhodki kizil-kobinskoy keramiki s gorodishcha «Chayka» // Materialy issledovaniy gorodishcha «Chayka» v Severo-Zapadnom Krymu. Sbornik nauchnykh trudov. M., 2007. S. 131–154.
2. Voloshinov A.A., Nenevolya I.I. Poselenie Alma-Tamak u s. Vilino Bakhchisarayskogo rayona // KhSb. 2004. Vyp. XIII. S. 181–186.
3. Gavrilov A.V., Trufanov A.A. Svyatilishche Tuar-Alan II v. do n.e. – I v. n.e. v Yugo-Vostochnom Krymu // Istoriya i arkeologiya Kryma. 2014. Vyp. I. S. 73–153.
4. Egorova T.V. Chernolakovaya keramika IV–II vv. do n.e. s pamyatnikov Severo-Zapadnogo Kryma. M.: MGU imeni M.V. Lomonosova, 2009. 256 s.
5. Kats V.I. Keramicheskie kleyma Khersonesa Tavricheskogo. Katalog-opredelitel'. Saratov: Izdatel'stvo Saratovskogo universiteta, 1994. 170 s.
6. Kats V.I. Grecheskie keramicheskie kleyma epokhi klassiki i ellinizma (opyt kompleksnogo izucheniya) // BI. 2007. Vyp. XVII. 480 s.
7. Koltukhov S.G., Zubar' V.M., Myts V.L. Novyy rayon khory Khersonesa ellinisticheskogo perioda // Arheologija. 1992. № 2. S. 85–95.
8. Kotenko V.V. Poselenie Masliny v Severo-Zapadnoy Tavrike (obshchaya kharakteristika) // Stratum plus. 2014. № 3. S. 325–341.
9. Kravchenko E.A. Kyzyl-kobyns'ka kul'tura u Zahidnomu Krymu. K.: IA NAN Ukrainy, 2010. 276 s.

10. Kutaysov V.A., Smekalova T.N. Poselenie Dzhangul' na Tarkhankutskom poluostrove // МАКК. 2010. Вып. VIII. Ч. 2. С. 17–82.
11. Kutaysov V.A., Smekalova T.N. Vtoroy god arkheologicheskikh issledovaniy Khersonesskoy usad'by Ortili // МАКК. 2014. Вып. XIV. С. 165–230.
12. Latysheva V.A. O naselenii khersonesskoy khory v Severo-Zapadnom Krymu (po materialam poseleniya Masliny) // Drevnosti 1996. Khar'kovskiy istoriko-arkheologicheskiy ezhegodnik. Khar'kov: AO «Biznes Inform», 1997. С. 56–61.
13. Lantsov S.B. O granitsakh territorii Khersonesskogo gosudarstva na rubezhe IV–III vv. do n.e. // KhSb. 2004. Вып. XIII. С. 121–153.
14. Savelya O.Ya. Otchet o razvedkakh na Severnoy storone Sevastopolya i v Bel'bekskoy doline v 1964–1965 gg. // NA GMZ KhT. D. 1198.
15. Savelya O.Ya. O razmere i strukture zemel'nykh vladeniy Khersonesa v Yugo-Zapadnom Krymu v IV–III vv. do n.e. // Problemy issledovaniya antichnogo i srednevekovogo Khersonesa, 1888–1988 gg. Tezisy dokladov. Sevastopol', 1988. С. 93–95.
16. Savelya O.Ya. Raskopki i razvedki v okrestnostyakh Sevastopolya // AO 1973 goda M.: Nauka, 1974. С. 337–338.
17. Smekalova T.N. Pamyatniki epokhi bronzy i rannego zheleznogo veka na poluostrove Tarkhankut: Katalog // МАКК. 2010. Вып. 2. 204 s.
18. Smekalova T.N., Kutaysov V.A. Arkheologicheskiy atlas Severo-Zapadnogo Kryma. Epokha pozdney bronzy. Ranniy zheleznyy vek. Antichnost' // МАКК. 2017. Вып. XVIII. 448 s.
19. Smekalova T.N., Radochin V.Yu. Pervaya khersonesskaya usad'ba v doline reki Kacha // 70 let Tavro-Skifskoy ekspeditsii v Krymu. Materialy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 70-letiyu nachala rabot Tavro-Skifskoy ekspeditsii (1945–2015 gg.). Simferopol': Tavriya, 2015. С. 52–53.
20. Turovskiy E.Ya., Gorbatov V.M. Monety antichnogo i srednevekovogo Khersonesa: katalog-opredelitel'. Simferopol': Diaypi, 2013. 160 s.
21. Tyurin M.I., Filippenko A.A. Varvarskoe pogranič'e Khersonesa v pozdneellinisticheskoe vremya: predmety importa iz razvedok 2014–2016 gg. // BCh. 2017. Вып. XVIII. С. 563–570.
22. Tyurin M.I. Antichnoe poselenie «4-y sektor SOR» v nizhnem techenii r. Bel'bek (po materialam razvedok 2014–2015 gg.) // KhSb. 2018. Вып. XIX. С. 319–336.
23. Filippenko A.A., Tyurin M.I. Khersonesskaya ukreplennaya usad'ba Maslyanaya gora: rezul'taty raskopok 2013–2014 gg. // BCh. 2015. Вып. XVI. С. 352–359.
24. Khrapunov I.N. Etnicheskaya istoriya Kryma v rannem zheleznom veke // BI. 2004. Вып. VI. 240 s.
25. Shcheglov A.N. O naselenii Severo-Zapadnogo Kryma v antichnyuyu epokhu // VDI. 1966. № 4. С. 146–157.
26. Shcheglov A.N. Severo-Zapadnyy Krym v antichnyuyu epokhu. L.: Nauka, 1978. 158 s.
27. Chacheva M. Finger rings from the necropolis of Apollonia Pontica // Nessebar. Velico Tarnovo: Faber publishing house, 2017. Vol. 4. P. 134–166.
28. Stolba V.F. Multicultural Encounters in the Greek Countryside: Evidence from the Panskoye I Necropolis, Western Crimea // Pontica. 2008. P. 329–340.

Список сокращений.

- БИ – Боспорские исследования.
БЧ – Боспорские чтения.
ВДИ – Вестник древней истории.
ХСб – Херсонесский сборник.

Abbreviations.

- BI – Bosporskie issledovaniya (Bosporos Studies).
BC – Bosporskie chteniya (Bosporan Readings).
VDI – Vestnik drevnej istorii (Journal of Ancient History).
HSb – Hersonesskij sbornik (Chersonese Digests).

Тюрин М. И. Ближайшая округа херсонесской усадьбы «Масляная гора» в нижнем течении р. Бельбек (по результатам разведок 2014–2015 гг.) / Тюрин М. И. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 80–102.

Tiurin M. I. The nearest neighborhood of the Chersonesian fortified farmstead Maslyanaya Gora in the lower reaches the Belbek river (by results of archaeological reconnaissance 2014–2015) / Tiurin M. I. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 80–102.

ОБ АВТОРЕ

ТЮРИН
Максим Игоревич

Научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».
E-mail: tyurin.m.i@mail.ru

TIURIN
Maxim Igorevich

Researcher at the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese».
E-mail: tyurin.m.i@mail.ru

Рис. 1. Местоположение района разведок: 1 – укрепление Масляная гора на карте Юго-Западного Крыма; 2 – план зоны разведок 2014–2015 гг.

1

М 40 20 0 0,1 км
Сплошные горизонталы проведены через 5 м.
Балтийская система высот

Условные обозначения:
■ Разведочные шурфы 2015 г.
● Места сбора подъемного материала в 2015 г.
- - - Границы сбора подъемного материала в 2014 и 2015 гг.

2

Рис. 2. Общий вид района разведок: 1 – аэрофотосъемка 2018 г., вид с юго-запада (аэрофотосъемка И.И. Шкрибляк); поселение Масляная гора-Южное на спутниковом снимке Yandex

1

2

**Рис. 3. Поселение Масляная гора-Южное:
1 – общий вид с севера; 2 – общий вид с юга**

Рис.4. Поселение Масляная гора-Южное. Подъемный материал

Рис.5. Поселение Масляная гора-Южное. Подъемный материал

Рис.6. Поселение Масляная гора-Южное. Подъемный материал

Рис. 7. Поселение Масляная гора-Южное.
Материалы из разведочных шурфов 2015 г.

1

2

Рис. 8. Поселение Масляная гора-Южное. Разведочный шурф 2:
1 – общий вид с юга; 2 план и разрез по оси ЗВ

Рис. 9. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 1:
 1 – общий вид с юга; 2 – план; 3 – сечение по оси 3В; 4 – сечение по оси СЮ;
 5–8 – материалы из грабительского отвала

2

Рис. 10. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 1, керамический завал:
1 – план; 2 – вид с востока

0 10 20 см

Рис. 11. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 1, материалы из завала на дне ямы

1

Рис. 12. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 2:
1 – вид с юга; 2 – план, стратиграфия борта, разрезы

Рис. 13. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 2:
лепная керамика

Рис. 14. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 2:
лепная керамика с орнаментацией кизил-кобинского типа

Рис. 15. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 2:
гончарная керамика